

УДК 31
DOI

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,
доктор экон. наук, доцент, ректор,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

РЕЗНИК А.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента и экономической безопасности
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье проведён анализ демографических показателей (смертность, рождаемость), которые являются основным фактором реализации государственной социальной политики (на примере Российской Федерации). Определено, что на государственном уровне важно создать специальные условия для обеспечения повышения уровня доходов трудоспособных граждан. Преодоление бедности, сокращение разрыва в доходах социальных слоёв, снижение межрегионального неравенства в качестве и уровне жизни населения, значительное повышение покупательной способности – это одни из главных задач государственной социальной политики. Ориентирами достижения долгосрочных целей государственной социальной политики должны стать стандарты качества жизни россиян.

Ключевые слова: анализ, демография, смертность, рождаемость, факторы, трудовой потенциал, социальная политика, Российская Федерация

ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF STATE SOCIAL POLICY ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION

KOSTROVETS L.B.,
Doctor of Economic Sciences, rector,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

REZNIK A.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Management and Economic Security
SEI HE LPR «Luhansk Vladimir Dahl
State University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic

Abstract. In the article demographic indicators (mortality, birth rate), which are the main factor in the implementation of state social policy on the example of the Russian Federation are analyzes. It has been determined that at the state level it is necessary to create

conditions for a faster increase in the income level of the able-bodied population. Overcoming poverty, reducing the gap in incomes of social strata, reducing interregional inequality in the quality and standard of living of the population, and significantly increasing purchasing power are among the main tasks of state social policy. Standards for the quality of life of Russians should become benchmarks for achieving the long-term goals of state social policy.

Keywords: *analysis, demography, mortality, birth rate, factors, labor potential, social policy, Russian Federation*

Актуальность. После признания Российской Федерацией Луганской Народной Республики на основании Указа Президента РФ [9] обозначился основной вектор развития социальной политики ЛНР, который актуализировал ряд экономических исследований в обозначенной сфере. Для изучения процессов реализации социальной политики Российской Федерации необходимо в первую очередь обратиться к основным социальным показателям, в частности, к динамике субъекта обозначенной политики. То есть в зависимости от количественного состава населения будет зависеть структура механизмов и приоритетов в контексте такой политики. По прогнозным данным Росстата в Российской Федерации к 2030 году численность населения по сценариям составит: пессимистический – 127910,1 тыс. чел.; реалистический – 139371,8 тыс. чел.; оптимистический – 147589,9 тыс. чел. [11].

По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2020 г. составила 146,78 млн человек, а с начала года оно уменьшилось на 32,1 тыс. человек, или на 0,06% (на соответствующую дату предыдущего года наблюдалось сокращение численности населения на 11,5 тыс.чел., или на 0,01%).

Показатель смертности в РФ на конец 2020 года в период разгара пандемии по сравнению с 2019 годом (219,2 тыс. человек) вырос практически в два раза и составил 346,9 тыс. человек. В январе-августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в России отмечалось увеличение родившихся (в 49 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 68 субъектах).

В целом по стране превышение числа умерших над числом родившихся осталось на том же уровне, что и в январе-августе 2019 г. – 1,2 раза, в 25 субъектах Российской Федерации оно составило 1,5-2,1 раза [11]. Естественный прирост населения в январе-августе 2020 г. зафиксирован в 23 субъектах Российской Федерации (в январе-августе 2019 г. – в 25 субъектах).

Возрастной состав населения России характеризуется существенной гендерной диспропорцией. Численность мужчин составила на 1 января 2020 года 65,6 млн человек, женщин – 76,3 млн человек (на 10,7 млн человек, или на 16,2% больше). Соотношение полов за прошедший год не изменилось: к началу 2020 г. на 1000 мужчин приходилось 1162 женщины. Снижение численности населения России и его старение обусловлено неблагоприятной динамикой показателей рождаемости и смертности. Исходя из вышеизложенного, требуется более углублённый анализ факторов, которые повлияли на динамику основных демографических показателей. В стратегической перспективе эти факторы существенно отразятся на реализации основных положений государственной социальной политики.

Анализ исследований и публикаций. Значительный вклад в исследование демографических процессов в России внесли учёные Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН [17], среди которых следует выделить работы: А.И. Глушакова [3], Э.Н. Мингазовой, В.О. Щепина, П.В. Железовой, Р.Н. Садыковой [12], О.Ю. Хекало, А.С. Гречишниковой [16], А.Г. Вишневого, Е.М. Андреева, С.В. Захарова [1], Р.А. Мостового, Р.И. Баженова [7] и др. За последние 15 лет в РИНЦ включены более десяти тысяч публикаций. Такой интерес учёных к данной проблеме говорит об актуальности исследования и применении различных инструментов, позволяющих стабилизировать обозначенные процессы в контексте

реализации государственной социальной политики. Понимание динамики обозначенных процессов позволит выстроить в стратегической перспективе необходимые мероприятия по совершенствованию социальной политики.

Цель статьи – провести анализ демографической ситуации в контексте реализации государственной социальной политики на примере оссийской Федерации.

Основные результаты исследования. Основное экономическое последствие повышения уровня смертности реализуется в уменьшении численности трудоспособного населения государства. В результате фиксируется недополученный валовой внутренний продукт, социальные выплаты и расходы на функционирование социальной инфраструктуры снижаются. В связи с тем, что убыль населения в стране идёт с 2018 года, то вследствие преждевременной смерти трудоспособных граждан не обеспечиваются социальные расходы трудовым вкладом другой части населения.

Рост смертности произошёл, прежде всего, в результате коронавирусной эпидемии COVID-19 и болезней системы кровообращения, пульмонологии, которые превысили некоторое сокращение смертности от внешних причин (-5,8%) [10]. Ситуация по показателю смертности за период с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г. представлена на графике (рис. 1), то есть количество умерших в России за обозначенный период превысило 2,4 млн человек.

Такой демографический показатель как продолжительность жизни является индикатором уровня и качества жизни населения. В России такой показатель на начало 2021 года составил 71,5 лет, что является достаточно высоким. На данный показатель также существенное влияние оказала смертность в период пиковых показателей пандемии. По сравнению с 2019 годом данный показатель составлял 73,3 года [13]. Таким образом, целенаправленная государственная социальная политика, основанная на приоритете обеспечения здоровья и безопасности нации и направленная, прежде всего, на уязвимые группы населения (пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями, семьи с детьми, инвалиды, безработные), позволяет в значительной степени снизить уровень социальной напряжённости и повысить социальную и национальную безопасность в государстве.

Рис. 1. Смертность в РФ за период декабрь 2020 г. по ноябрь 2021 г. (составлено автором на основе источников [10, 13])

Подобная политика в условиях эпидемии COVID-19 успешно реализуется в Китайской Народной Республике, в странах Северной Европы (Норвегии, Финляндии), реализуется в настоящее время в Германии и ряде других стран Евразийского

экономического союза. Важной составляющей повышения уровня и качества жизни населения является экономическая. Создание условий для развития экономики страны – поощрение создания новых предприятий, в том числе и на инновационной основе, влечёт за собой решение проблемы безработицы. Естественно, такие условия непосредственно увязываются с нормативно-правовым механизмом, который позволяет обеспечить защиту интеллектуальной собственности, гарантировать безопасность инвестиций. Всё это реализуется в рамках правового государства и открытого гражданского общества. Экологические составляющие также немаловажны в рамках снижения уровня смертности. Так, создание условий для здорового образа жизни, контроль качества продуктов питания, системы здравоохранения, условий труда и жизнедеятельности непосредственно оказывают положительное влияние на демографические показатели. «...Структурно эти показатели включают защищённость здоровья человека, степень реализации способностей, стремлений и их высокую социальную оценку (востребованность) той или иной группой, общества в целом, цивилизованность досуга членов регионального социума. Основные компоненты качества жизни – благосостояние, социальная безопасность, качество окружающей среды...» [14].

Исходя из такой ситуации с прожиточным уровнем, основным направлением в государственной социальной политике РФ является борьба с бедностью. В Европе порогом бедности считается сумма менее двух долларов на человека в день или сумма потребительской способности национальной валюты [16].

В условиях реализации государственной социальной политики в РФ порог бедности определяется прожиточным минимумом. «...Прожиточный минимум – стоимость набора товаров и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей человека в год, в среднем. Согласно Росстату, величина прожиточного минимума, в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «...О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в действующей редакции), представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы...» [3].

«...Минимальный потребительский бюджет – это набор продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в натуральном и стоимостном выражении, который обеспечивает удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека...» [6]. Ссылаясь на официальные данные Росстата, доля населения, которая имеет доходы ниже прожиточного минимума, в 2020 году составила 19,9 млн человек, то есть 13,5% населения страны. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2020 году составил 12 687 рублей, для пенсионеров – 9 667 рублей, для детей – 11 280 рублей.

С учётом введения международных экономических санкций потребительская корзина значительно уменьшилась, ценовая политика на социально значимые товары изменилась в начале 2022 года в сторону увеличения. Действие таких факторов влечёт за собой снижение уровня жизни неработающих пенсионеров, инвалидов и семей с несовершеннолетними детьми. Такая ситуация недопустима для социально-ориентированной страны, провозгласившей в Конституции социальное государство (статья 7) [5] и имеющей достаточный экономический потенциал.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 определил национальную цель «...снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года...» [8]. Для этого требуется кардинально увеличить доходы большинства семей. Ведь в настоящее время даже наиболее богатая (10%) часть российских семей тратит в среднем на покупку продуктов для домашнего питания большую долю семейного бюджета, чем средняя семья, проживающая в Германии и США [4].

В мае 2020 г. денежные доходы на душу населения составили:

в Москве – 74 672 руб.

в Московской области – 44 382 руб.

В то же время в Орловской области – 25 721 руб., Ивановской области – 26 781 руб., в Республике Мордовия – 19 339 руб., Марий Эл – 20 820 руб., Республике Чувашия – 19 831 руб. [15].

По данным Росстата, средние денежные доходы на душу населения во II квартале 2020 года снизились на 4,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) и составили 32 854 рублей [11]. За последние два года (2020-2022 гг.) на рынке труда значительно вырос спрос на рабочую силу в сфере информационных технологий, агропромышленном секторе, обрабатывающей промышленности. Уровень заработной платы в данных сегментах растёт более значительными темпами, чем в целом в экономике.

Выводы. Исходя из проанализированной динамики демографических показателей смертности и рождаемости на государственном уровне, необходимо создавать условия для повышения уровня доходов трудоспособного населения, занятого в рамках сферы информационных технологий, агропромышленном секторе, обрабатывающей промышленности. Важным инструментом для обеспечения уровня доходов с позиции реализации государственной социальной политики является стимулирование развития малого и среднего бизнеса в обозначенных секторах экономики.

Важно подчеркнуть необходимость внесения существенных корректив в политику доходов:

– отказаться от политики «дешёвого работника» в большинстве отраслей экономики, недооценки доходов от трудовой деятельности и снижения доли заработной платы в доходах населения;

– значительно ускорить приближение минимальных социальных стандартов (минимальный размер оплаты труда, базовая пенсия и др.) не только к прожиточному минимуму соответствующих групп населения, но и к восстановительному потребительскому бюджету, обеспечивающему нормальное воспроизводство работающих по найму, пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения;

– восстановить регрессивную шкалу налогообложения личных денежных доходов, так как это делается в подавляющем большинстве развитых стран;

– создать для населения и организаций условия, при которых они были бы заинтересованы в легализации своих доходов;

– развивать механизмы регулирования трудовых и предпринимательских доходов на основе системы социального партнёрства (генеральное тарифное соглашение, отраслевые соглашения, профессиональные соглашения и др.).

Всё это необходимо решать в рамках разработки механизма снижения уровня бедности и социально-экономического неравенства. Ориентирами достижения долгосрочных целей государственной социальной политики должны стать стандарты качества жизни россиян, которые на государственном уровне гарантировали бы качество и безопасность жизни и здоровья, социальную безопасность пенсионеров, детей-инвалидов, предсказуемость и устойчивость развития всех слоёв общества.

Список использованных источников

1. Вишневский, А. Г. Демографические вызовы России Часть вторая - рождаемость и смертность / А. Г. Вишневский, Е. М. Андреев, С. В. Захаров [и др.] // Демоскоп Weekly. – 2017. – № 751-752. – С. 1-10.

2. Доклад Всемирного банка о Программе международных сопоставлений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-11-ICP-R.pdf>. – Дата обращения: 12.04.2022.
3. Глушаков, А. И. Реализация демографического прогноза России: что не так происходит с рождаемостью и смертностью? / А. И. Глушаков // Общественное здоровье и здравоохранение. – 2021. – № 1(69). – С. 5-9.
4. Комиссия по социальной политике Общественной палаты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://oprfr.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1462>. – Дата обращения: 12.04.2022.
5. Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/6e9322b9a111e965ab5650f7f01bf0039d6a29c6/. – Дата обращения: 12.04.2022.
6. Минимальный потребительский бюджет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.solidarnost.org/special/profdict/minimalnyu-potrebitelskiy-byudzhet.html>. – Дата обращения: 12.04.2022.
7. Мостовой, Р. А. Разработка регрессионной модели рождаемости и смертности в России / Р. А. Мостовой, Р. И. Баженов // Постулат. – 2017. – № 4(18). – С. 7.
8. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/>. – Дата обращения: 12.04.2022.
9. О признании Луганской Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 72 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220001>. – Дата обращения 10.03.2022.
10. Официальный сайт Росстата / Демография [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781>. – Дата обращения 06.04.2022.
11. Официальный сайт Росстата. Рынок труда, занятость и заработная плата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries?print=1. – Дата обращения: 13.04.2022.
12. Садыков, А. В. Уровень и качество жизни населения как фактор обеспечения социальной безопасности территориальных образований / А. В. Садыков // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11 (часть 1). – С. 190-203.
13. Смертность в России за последний год стала рекордной [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2021/11/29/898151-umershih-antirekord>. – Дата обращения 06.04.2022
14. Мингазова, Э. Н. Современные особенности рождаемости и смертности населения Центральной России / Э. Н. Мингазова, В. О. Щепин, П. В. Железова, Р. Н. Садыкова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2019. – Т. 27. – № 5. – С. 858-864. – DOI 10.32687/0869-866X-2019-27-5-858-864. – EDN PCVKPX.
15. Среднедушевые денежные доходы населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fedstat.ru/indicator/57039>. – Дата обращения 10.03.2022.
16. Хекало, О. Ю. Рождаемость и смертность населения России / О. Ю. Хекало, А. С. Гречишников // Аллея науки. – 2018. – Т. 4. – № 8(24). – С. 87-91.
17. Dzhioev, A. Analysis of the Birth Rate and Mortality of the Population of Russia in 2019-2021 / A. Dzhioev, N. Saberty // Научный альманах стран Причерноморья. – 2021. – № 4(28). – P. 44-51. – DOI 10.23947/2414-1143-2021-28-4-44-51.